

MARKAZIY OSIYO XALQLARINING ETNO-TARIXIY JARAYONLARI: KECHA VA BUGUN

XALQARO ILMIIY ANJUMAN

МАРКАЗИЙ ОСИЁ АРАБЛАРИНИНГ ТАРИХШУНОСЛИГИ

Ш.А. Искандаров

PhD, доцент

Тошкент тиббиёт академияси, Ижтимоий фанлар кафедраси

Калит сўзлар: Тарих, этник тарих, элат, этномаданий, демографик, ментал, сайид, ҳунармандчилик, кечак, гилам.

Аннотация: Мазкур мақолада Марказий Осие арабларининг этномаданий идентиклигини шаклланишига доир тарихшунослик ва манбашунослик масалаларига доир адабиётлар таҳлил қилинди.

HISTORIOLOGY OF THE CENTRAL ASIAN ARAB

Sh.A. Iskanderov

PhD, docent

Tashkent Medical Academy, Department of Social Sciences

Key words: History, ethnic history, ethnic, ethnocultural, ethno-demographic, mental, language, Sayyid, Arab, housing, crafts, clothing, carpet.

Abstract: This article analyzed the literature on the issues of historiography and source studies on the formation of the ethno-cultural identity of the Central Asian Arabs.

ИСТОРИОЛОГИЯ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИХ АРАБОВ

Ш.А. Искандеров

PhD, доцент

Ташкентская медицинская академия, факультет общественных наук

Ключевые слова: Аннотация: В данной статье проанализирована История, этническая история, литература по вопросам историографии и этническая, этнокультурная, источниковедения по формированию этнокультурной этнодемографическая, идентичности среднеазиатских арабов. ментальная, язык, сейид, араб, жилище, ремесла, одежда, ковер.

Марказий Осиёга арабларни келиб жойлашув тарихи, уларнинг этник ва ижтимоий қатламлари, ижтимоий-иқтисодий аҳволи, турмуш-тарзи ва урф-одатлари тўғрисидаги дастлабки маълумотларни бир қатор олимларни асарларида таъкидлаб ўтишган. Шундай олимлардан Балазурий, ал-Истахрий, Абу Райҳон Беруний каби Шарқ алломаларининг асарларида ўз аксини топган¹. Юқоридаги олимларнинг бирган фикр-мулоҳазаларига жуда ҳам диққатга сазовор ҳисобланади. Улар ўша даврнинг, ижтимоий-сиёсий жараёнларни ва воқеликларни таҳлили қилишган. Улар турли халқлар ва элатлар, жумладан, араблар ҳақидаги маълумотларни ҳам қайд қилишган.

Албатта, Мовароуннаҳрнинг араблар томонидан истило этилиши ва минтақада ислом динининг ёйилиши борасидаги тарих, манбашунослик тадқиқотларида келтирилган кўплаб, маълумотлар илмий истеъмолга жалб этилган. Ушбу мақолада XIX асрнинг иккинчи ярмидан ўлка халқлари ҳақидаги дастлабки илмий тадқиқотлар, статистик тўпламлар, этнографик кузатувлар асосидаги кундаликлар, расмий ҳисоботлар ва советлар даври ҳамда Ўзбекистон мустақиллиги йилларида тарихий, махсус этнографик тадқиқотларда Марказий Осиё хусусан, Ўзбекистон ҳудудида арабларнинг тарқалиши, жойлашиши, этник тарихи, урф-одат ва маросимлари, хўжалик-маданий анъаналари ёритилган.

Марказий Осиё, арабларининг тарихи, этник хусусиятлари борасидаги дастлабки илмий тадқиқотлар XIX асрнинг иккинчи ярмида бошланган. Россия империяси ҳукмронлиги даврида А.Д.Гребенкин, А.П.Хорошхин, А.Кун, Н.А.Маев, И.И.Гейер, В.Л.Вяткин, Д.Н.Логофетларнинг кундалик, ҳисобот ва мақолаларида ўлкада яшаган араблар, уларнинг тарқалиши, анъанавий машғулотлари ҳақидаги маълумотларни қайд этишган². Қуйида ҳавола этилган асарларда келтирилган маълумотлар гарчи айрим чалкашликлар билан берилган бўлса-да, ўша даврда ўлкада яшаган арабларнинг этник хусусиятлари, этнографияси, турмуш-тарзи, тил хусусиятлари ҳақида муайян тасаввурга эга бўлиши мумкин.

XX асрнинг 20-йилларидан Туркистон ўлкаси аҳолисининг миллий, этник таркибини ўрганиш ишлари жадал суръатда бошлаб юборилди. Хусусан, бу даврда Н.Н. Бурикина, М.М.Измайлова, И.И.Зарубин, М.С.Андреев, Е.Д.Поливановларнинг асарларида Марказий Осиё араблари ҳақида статистик маълумотлар берилган³.

¹Балазури. Книга завоевания стран / Текст и пер. с арабского Жузе. П. К. – Баку, 1927. – С. 139; Абу РайҳонБеруний. Қадимгихалқларданқолганёдгорликлар // Танланганасарлар. 1-том. – Тошкент: Фан, 1968. – Б. 387; Истахри. Китабмасолик вал-мамолик. Извлечения / Перевод с арабского Писаревского Л.З.// Материалы по истории киргизов и Киргизии. Выпуск 1. – М., 1973;

²Гребенкин А.Д. Мелкие народности Зарафшанского округа // Русский Туркестан. Сборник, изданный по поводу политехнической выставки. Вып. 2. – М., 1872. – С. 110–120; Ўшамуаллиф. Некоторые итоги этнографического исследования арабов Средней Азии. – Спб., 1924; Хорошхин А.П. Сборник статей, касающихся Туркестанского края. – Спб., 1876. – С. 515; Кун А.Л. От Хивы до Кунграда // МСТ. Вып. IV, 1876. – С. 203–222; Маев Н.А. Очерки горных бекств Бухарского ханства // Материалы для статистики Туркестанского края. Ежегодник (бунданбуён – МСТК). – Спб., 1879. Вып. V; Ўшамуаллиф. Очерки Гиссарского края // МСТК. – Спб.,1879; Гейер И. Путеводитель по Туркестану. – Ташкент, 1901; Вяткин В.Л. Материалы к исторической географии Самаркандского вилаета // СКСО. Вып. VII, 1902. – С. 1–83; Логофет Д. Н. Бухарское ханство под русским протекторатом – Т. 1. – Спб., 1911.

³Бурыкина Н.Н., Измайлова М.М. Об экспедиции в Самарканд и Сырдарьинскую область. – Спб.: Известия АН СССР, Географ. общ-во, 1924; Зарубин И.И. Список народностей Туркестанского края. – Л.: Изд. АН

XX асрнинг 30-йиллари охири ва 40–50 йилларда Марказий Осиё араблари масаласи нафақат тарихчилар, этнографлар балки тилшунослар, антропологларни ҳам қизиқтириб қўйди. Жумладан, арабларнинг лингвистик хусусиятлари Г.В. Церетели, Н.Н. Бурикина, М.М. Измайлова каби тадқиқотчиларнинг ишларида учрайди⁴. Муаллифлар арабларнинг ўзга этник-маданий муҳитда тил хусусиятларининг сақланиб қолишида уларнинг бошқа халқлар билан узоқ давр мобайнида оила-никоҳ муносабатларида бўлмаганлигида деб хулоса чиқарадилар. Шунингдек, арабларнинг тарихи, этнографияси ва тил хусусиятларини уйғун ҳолда ўрганган И.Н. Винников ва С.А. Волинларнинг тадқиқотлари ушбу мақолада қўйилган масалалар борасида муҳим аҳамият касб этди⁵. И.Н. Винников ишида Бухоро ҳудудида жойлашган йирик араб қишлоқларидан бири Жугари қишлоғида яшаб келаётган араблар этнографияси ва тили таҳлил этилган. В.Л. Воронина эса араб халқларининг уй-жойлари ҳақида тадқиқотлар олиб борган⁶.

XX асрнинг 50-йиллари охири ва 60 – 80-йилларда Марказий Осиё араблари масаласига этнографлар О.А. Сухарева, Б.Х. Кармишева, К.Ш. Шониёзов, С.С. Губаева, Ҳ. Исмоиловлар томонидан эътибор қаратилган⁷. Шунингдек, И.Р. Муллажанов томонидан арабларнинг сони, жойлашган ҳудудлари ҳақидаги маълумотлар берилган⁸.

Айниқса, таникли этнограф олима Б. Х. Кармишева илмий изланишларининг маълум қисми араблар тарихшунослиги ва этнографиясига тааллуқлидир. Олиманинг қайд этишича, араблар икки республиканинг (Ўзбекистон ва Тожикистон) жанубий минтақаларида кичик гуруҳлар тарзида яшаб келган⁹. Айнан мазкур муаллиф томонидан Марказий Осиё тарихида арабларнинг тутган ўрни ва араб халқининг анъанавий урф-одатлари, тили, маданияти, тарихи, уларнинг кўчиб келган жойлари, этник номи, уруғлари

СССР 1925; Ўшамуаллиф. Населения Самаркандской области. Его численность, этнографический состав и территориальное распределение. – Л.: Изд. АН СССР, 1926; Андреев М.С. Некоторые результаты этнографической экспедиции в Самаркандскую область // Известия Туркестанского отд. Русск. Географического общества. – Ташкент, 1924, Ўшамуаллиф. Арабы Бухары и Кашкадарья и их лингвистика. – Спб.:Этногр. общ. 1924; Поливанов Е.Д. Этнографическая характеристика узбеков. – Ташкент, 1926.

⁴Церетели Г. В. Материалы для изучения арабских диалектов Средней Азии / Записки Института востоковедения АН СССР. – Т. VII. – М–Л., 1939. – С. 254–283; Ўшамуаллиф: К характеристике языка среднеазиатских арабов // Сб. Труды второй сессии ассоциации арабистов. – М.: Л.: Изд-во АН СССР, 1941. – С. 133–148; Ўша муаллиф: К образованию некоторых основных форм глагола в бухарском диалекте / Труды Тбилисского ГУ. – Тбилиси, 1947; Бурыкина Н. Н., Измайлова М. М. Некоторые данные по языку арабов кишлака Джугары Бухарского округа и кишлака Джейнау Кашкадарьинского округа Узбекской ССР / Записки коллегии востоковедов. – Т. 5. – Л., 1930. – С. 539–549.

⁵Винников И. Н. Легенда о призвании Мухаммеда в свете этнографии / Сергею Федоровичу Ольденбургу. – Л., 1934. – С. 125–146, Ўша муаллиф: Арабы в СССР (Этнография, фольклор и язык) // Советская этнография. – 1941. – №2–3. – С. 147; Ўшамуаллиф: Арабы кишлака Джейнау. – Ташкент, 1944; СПФА РАН. Ф. 1045. Оп. 1, ед. хр. 105; Волин С. А. К истории среднеазиатских арабов / Труды второй сессии ассоциации арабистов. – М.: Изд-во АН СССР, 1941. Ўша муаллиф К истории среднеазиатских арабов // Сб. Труды ИВАН СССР. – М.– Л.: Учгосиздат, 1964. – С. 18–41.

⁶Воронина В. Л. Народное жилище арабских стран. – М.: Наука, 1972. – С. 41–42.

⁷ Сухарева О.А. К истории городов Бухарского ханства (историко-этнографические очерки). – Ташкент: Изд-во АН Уз ССР, 1958; Ўшамуаллиф. Квартальная община позднефеодалного города Бухары. – М.: Мысль, 1976; Губаева С.С. Этнический состав населения Ферганы в конце XIX – начале XX в (по данным топонимии). – Ташкент:Изд, 1983; Ўшамуаллиф. Население Ферганской долины в конце XIX – начале XX в. (этнокультурные процессы). – Ташкент, 1991.Кармишева Б. Х. Среднеазиатские арабы // Народы Средней Азии и Казахстана. – Т. II. – М.: АН СССР, 1963. – С. 582–598; Шониёзов К. Ўзбекхалқинингшаклланишжараёни. – Тошкент:Шарқ, 2001. – Б. 400; Исмаилов Х. Традиционная одежда арабов Кашкадарьинской области Узбекской ССР // Костюмы народов Средней Азии. – М.: Гл. ред. восточ. Лит-рыи. 1979. –С. 238; Исмоилов Ҳ. Ўзбектўйлари. – Тошкент:Ўзбекистон, 1994. – Б. 140.

⁸Муллажанов И. Р. Демографическое развитие Узбекской ССР. – Ташкент: Фан, 1983. – С. 153; Ўшамуаллиф. НаселениеУзбекскойССР. – Ташкент: Фан, 1989. – С. 164.

⁹ Саидов М., Равшанов П. Жейновтарихи. – Тошкент: Абу Али ибн Сино, 1996. – Б. 19.

ва ҳунармандчилиги, миллий кийимларининг ўзига хос локал хусусияти илмий материаллар асосида қиёсий таҳлил этилган¹⁰.

Амир Темур томонидан Мовароуннаҳрга кўчирилган аҳоли таркибига эътибор қаратган атоқли элшунос академик К. Шониёзов араблар масаласига ҳам тўхталиб қуйидагича ёзади: «XIV–XV асрларда Мовароуннаҳрда илк ўрта асрлар ва ундан кейинги даврларда келиб жойлашиб қолган араблар ҳам яшар эдилар. Араблар, асосан, Бухоро воҳасида, Бухоро шаҳрида, Самарқанд ва Каттакўрғон атрофларида, ҳозирги Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида тарқоқ ҳолда яшашган¹¹.

Анъанавий араб кийимларини тадқиқ қилган этнограф Ҳ. Исмоилов араб миллий кийимларини тайёрлаш усуллари, мато турлари, тақинчоқлар, кийим-кечак ва безак турлари тўғрисида баъзи маълумотларни таҳлил қилган¹². Умуман олганда, Ҳ. Исмоилов ўзининг кўп йиллик илмий-тадқиқотларида арабларнинг кийим-кечакларидаги маҳаллий ва этник ўзига хос локал хусусиятларга оид кўплаб янги маълумотларни илмий муомалага олиб кирган¹³.

И.Р. Муллажановнинг илмий-тадқиқот ишларида ҳам арабларнинг сони, жойлашган ҳудудлари ҳақидаги маълумотлар берилган бўлса¹⁴, Ўзбекистон араблари билан Афғонистонда яшовчи араблар маданиятида, тил хусусиятларида ўхшашлик борлиги ҳақида Г.Г. Чикованининг тадқиқотларида маълумотлар мавжуд. Олимнинг фикрига кўра, бу ердаги маҳаллий аҳолининг баъзи сўзлари Афғонистонда истиқомат қилиб келаётган арабларнинг тилига яқин бўлган¹⁵.

Россиялик шарқшунос ва этнологлар Е.А. Резван, М.А. Янес, Е.Г. Царевалар томонидан Ўзбекистон араблари тарихи ва этнографияси, миллий кийим-кечаклари, ҳунармандчилик анъаналари, гиламларитадқиқ қилинган¹⁶. Шунингдек, Жанубий Тожикистон араблари З.М. Мадамиджанова ва В.И. Бушковлар томонидан ўрганилган¹⁷.

Марказий Осиёда яшовчи араблар борасида тарихий, этнологик, социологик, этносоциологик тадқиқотлар ҳамда илмий-оммабоп нашрлар юзага кела бошлади. Мазкур илмий изланишларда араблар этномаданий идентиклигининг ўзига хос хусусиятларини ўрганиш учун уларнинг Марказий Осиё ҳудудларида жойлашув хусусиятлари, ижтимоий-иқтисодий жараёнлардаги иштироки, антропологик типи, тили, уларнинг ўзига хос оилавий

¹⁰Кармышева Б. Х. Среднеазиатские арабы / Народы Средней Азии и Казахстана. Т. II. – М.: АН СССР, 1963. – С. 582–598.

¹¹Шониёзов К. Ўзбекхалқининг шаклланиш жараёни. – Т.: Шарқ, 2001. – Б. 400.

¹²Исмаилов Х. Традиционная одежда арабов Кашкадарьинской области Узбекской ССР // Костюмы народов Средней Азии. – М.: Гл. ред. восточ. Лит.-ры, 1979 – 238 с.

¹³Исмоилов Ҳ. Ўзбек тўйлари. – Т.: Ўзбекистон, 1994. – 140 с.

¹⁴Мулладжанов И. Р. Демографическое развитие Узбекской ССР. – Т.: Фан, 1983. – 153 с; Ўшамуаллиф. Население Узбекской ССР. – Т.: Фан, 1989. – 164 с.

¹⁵Чиковани Г. Г. Морфологическая структура Кашкадарьинского диалекта арабского языка. АҚД. – Тбилиси, 1988, Ўша муаллиф: *Некоторые вопросы истории и языка среднеазиатских арабов // Россия и арабский мир. Вып. 3. – СПб. 1988. – С. 112–118.*

¹⁶Резван Е.А «Коран Усмана». (Санкт-Петербург, Катта-Лангар, Бухара, Ташкент) Т.1. = "The Qur'an of 'Uthman". (St Petersburg, Katta-Langar, Bukhara, Tashkent). Vol. 1 / Е.А. Резван; РАН. Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера), Институт востоковедения (С.-Петербург). –Спб.: Петербургское востоковедение, 2007. С. 51; Ўша муаллиф Жеупов-Мы пришли. (Каталог выставки) – Спб.: МАЭ РАН, 2004. – С 13; Янес М.А. Материалы музейных, библиотечных и архивных собраний Санкт-Петербурга как источник по истории и этнографии арабов бассейна Кашкадарьи (Узбекистан): Автореф. дис... канд. ист. наук. – Спб, 2010. – С. 343; Царева Е.Г. Образы и знаки в традициях Южной и Юго-Западной Азии. – Спб.: МАЭ РАН, 2015. – 548 с. Царева Е.Г. Ковроделие арабов южных районов Узбекистана: конец XIX — начало XXI в. (по коллекциям МАЭ и РЭМ) // Сборник Музея антропологии и этнографии – М.: Спб, 2015. – С. 270-358.

¹⁷Бушков В. И., Мадамиджанова З. М. Арабы Таджикистана: некоторые вопросы этнической истории // Современное развитие этнических групп Средней Азии и Казахстана. – М., 1992. – С. 131–157. Мадамиджанова З. М. Арабы Южного Таджикистана (историко-этнографические очерки). – Душанбе, 1995. – С. 133; Бушков В. И., Мадамиджанова З. М. Арабы Таджикистана в конце XIX–XX. вв. // Этнографическое обозрение. – М., 1998. – № 3. – С. 3–12.

урф-одат ва маросимлари ёритилган илмий адабиётларни ўрганишга эътибор қаратилди. Арабларнинг этномаданий таъсири, минтақанинг ранг-баранг табиий-хўжалик муҳитидаги адаптацияси, этник, тил ва ментал хусусиятларининг ўзгаришлари масалаларини кенгрок ёритиш учун мавзу тарихшунослик ва манбашунослик жиҳатдан таҳлилга тортилди.

Тарихчи олим Р. Ражабовнинг тадқиқотларида Марказий Осиё арабларининг этник таркиби ҳамда Араб халифалиги томонидан истило қилиниши натижасида бир гуруҳ арабларнинг Мовароуннаҳр заминида жойлашиб, кейинчалик ўтроқлашиб қолишлари ва уларнинг кейинги асрларда давом этган ижтимоий-сиёсий ва этномаданий жараёнлардаги иштироки ёритилган.

Маълумки, бажарилган ҳар қандай илмий тадқиқот кўплаб илмий янгиликларга эга бўлсада, муаммо мутлақ ўз ечимни топган деб айтиш қийин. Ҳолбуки, ҳар қандай илмий мавзу янги-янги фактик матераиллар асосида кенгрок кўламда ўрганилиши керак. Шу маънода тарихчи Р. Ражабов¹⁸ томонидан бажарилган Ўрта Осиё арабларига бағишланган тадқиқотдан бизнинг ишимиз қуйидаги жиҳатлари билан фарқланади.

Ўрта Осиёдаги арабларининг этномаданий идентиклиги (этник ўзликни англаши)ни ўрганиш;

фан йўналишлари доирасидаги ёндашув (этнологик, этносоциологик, этнолингвистик);

Ўзбекистонда истиқомат қилаётган арабларнинг ўзбеклашувига таъсир этувчи ички ва ташқи таъсирларни ўзига хос хусусиятлари билан фарқланиши;

Ўрта Осиёдаги истиқомат қилиб келаётган арабларнинг анъаналари ва улар ҳаётидаги трансформацион жараёнларга бағишланганлиги;

арабларнинг анъанавий хўжалиги, моддий маданияти, оила ва оилавий анъаналари жамиятнинг ижтимоий модернизациялашуви шароитидаги ўзгаришлари тадқиқ этилди.

Мустақиллиги йилларида этно-демографик аспектдаги тадқиқотлар давом эттирилиб, О. Ота-Мирзаев, В. Генштке, Р. Муртазаеваларнинг ишларида араблар сони ҳамда жойлашуви масалалари ёритилган¹⁹.

Араблар ҳақида А. Дониёров, О. Бўриев ва А. Ашировлар ҳаммуаллифлигида нашр қилинган «Марказий Осиё халқлари этнографияси, этногенези ва этник тарихи» номли ўқув кўлланмада Марказий Осиёда яшовчи турли этнослар билан бирга маҳаллий арабларнинг этник тарихи, анъанавий хўжалиги, моддий ва маънавий маданияти ҳамда урф-одатлари борасида қатор диққатга сазовор мулоҳазалар билдирилган²⁰.

Арабларнинг тарихи, этнографияси, урф-одатлари маҳаллий ўлкашунослар томонидан ҳам ёритилган. Масалан, М. Саидов ва тилшунос олим П. Равшановлар ҳаммуаллифлигида ёзилган «Жейнов тарихи» монографиясида ушбу қишлоқ ва унинг атрофидаги арабларнинг турмуш тарзи, урф-одатлари, умуман олганда, маҳаллий арабларнинг этнографик хусусиятлари илмий оммабоп тарзда ёритилган²¹.

Ўрганилган муаммонинг у ёки бу жиҳатларини ёритишда социолог олим К. Калоновнинг Марказий Осиё ҳудудидаги ижтимоий-диний табақалар таҳлиliga оид рисоласи ва А. Абдуллажоновнинг «сайид» термини таҳлиliga бағишланган тадқиқоти катта аҳамият касб этди²².

¹⁸ Ражабов Р. Ўрта Осиё этномаданий жараёнларида араблар. – Т.: Янги аср авлоди, 2011; Ўша муаллиф: Ўзбекистондаги араблар тарихи ва этнографияси. – Т.: Шарқ, 2012.

¹⁹ Ата-Мирзаев О., Генштке В., Муртазаева Р. Узбекистан многонациональный: историко-демографический аспект. – Т.: Изд-во мед. лит-ры им. Абу Али ибн Сино, 1998.

²⁰ Дониёров А. Х., Бўриев О., Аширов А. А. Марказий Осиё халқлари этнографияси, этногенези ва этник тарихи. – Тошкент: Yangi nashr, 2011. – Б. 203–245.

²¹ Саидов М., Равшанов П. Жейнов тарихи. – Т.: Абу Али Ибн Сино номидаги тиббиёт нашриёти, 1996. – 202 б.

²² Калонов К. Марказий Осиё ҳудудидаги ижтимоий-диний табақалар (диний-экологик ва социо-антропологик таҳлил) / Серия «Рабочие документы ИФЕАК» - Document de travail de l'IFEAC, 16-й выпуск,

Шу ўринда америкалик тадқиқотчи Т. Барфильд томонидан Шимолий Афғонистон араблари комплекс тарзда тадқиқ қилинган²³. Мазкур асарда Ўзбекистон араблари билан Афғонистон арабларини қиёсий таҳлил қилиш жараёнида фойдаланилди. Жанубий Тожикистон араблари этнографиясини тадқиқ этган З. М. Мадамиджанова ва В. И. Бушковлар тадқиқотлари ҳам муҳим аҳамият касб этди²⁴.

май 2006. – Ташкент, 2006; Абдуллажонов А. Сайид унвонми ёки исми? // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 1996. – №6. – Б. 45–46.

²³ Barfield T. The Central Asian Arabs of Afghanistan Pastoral Nomadism in Transition University of Texas Press, 1983. – P. 204.

²⁴ Бушков В. И., Мадамиджанова З. М. Арабы Таджикистана: некоторые вопросы этнической истории / Современное развитие этнических групп Средней Азии и Казахстана. – М., 1992. – С. 131–157; Мадамиджанова З. М. Арабы Южного Таджикистана (историко–этнографические очерки). – Душанбе, 1995. – С. 133; Бушков В. И., Мадамиджанова З. М. Арабы Таджикистана в конце XIX–XX. вв. // Этнографическое обозрение. – М. 1998. – № 3. – С. 3–12.